

ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA SÍNDROME PÓS-COVID-19

Edição 115 / 18/10/2022 / Deixe um comentário

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7221261

Autores:

Mateus de Souza Hiray¹

Dafne Paes Chaves²

RESUMO

Introdução: A infecção pela SARS-CoV-2 trouxe uma nova esfera global de acompanhamentos na área da saúde, sendo incrementados protocolos de tratamento em diversas áreas desde a prevenção até recuperação das sequelas. A Síndrome Pós-Covid-19 é caracterizada, no ponto de vista físico, por redução da capacidade funcional com instabilidade postural, disfunções musculares, descondicionamento cardiorrespiratório, tromboembolismo venoso, fadiga, dor, dispneia e demais consequências do imobilismo prolongado devido à internação. Portanto, uma nova esfera de acompanhamento e elaboração de condutas clínicas, ambulatoriais e hospitalares é despertada para a Fisioterapia. **Objetivo:** Identificar as principais condutas fisioterapêuticas adotadas para o tratamento e recuperação dos comprometimentos pulmonares e musculoesqueléticos da doença após a análise das repercussões da COVID-19 em diferentes grupos e populações. **Método:** A busca dos artigos foi feita nas bases de dados SciELO, PEDro e PubMed com as estratégias de busca “physical”, “rehabilitation” e “Covid-19” combinadas entre si pelo operador booleano “and”. As pesquisas foram feitas entre agosto e outubro de 2022.

Resultados: Foram encontrados 575 artigos que, aplicados aos critérios de exclusão, totalizaram 6 para utilização nesta revisão. As condutas abordadas que tiveram eficácia estão relacionadas a exercícios aeróbicos de alta intensidade, treinos de resistência e ventilação não invasiva associada com oxigenoterapia. **Conclusão:** Os métodos de tratamentos abordados neste estudo apresentaram resultados positivos, sendo necessárias maiores investigações para o manejo dos pacientes com infecção da COVID-19 a longo prazo.

Palavras-chave: Física; Reabilitação; Covid-19.

ABSTRACT

Introduction: The SARS-CoV-2 infection brought a new global sphere of follow-ups for the recovery of the health area, with treatment protocols being increased in several areas from prevention to sequelae. Post-Covid-19 Syndrome is characterized, from a physical point of view, by reduced functional capacity with

postural instability, muscle dysfunction, cardiorespiratory deconditioning, venous thromboembolism, fatigue, pain, dyspnea and other consequences of prolonged immobility due to hospitalization. Therefore, a new sphere of monitoring and elaboration of clinical, outpatient and hospital conducts is awakened for Physiotherapy. **Objective:** To identify the main physiotherapeutic procedures adopted for the treatment and recovery of pulmonary and musculoskeletal impairments of the disease after analyzing the repercussions of COVID-19 in different groups and populations. **Method:** The search for articles was carried out in the SciELO, PEDro and PubMed databases with the search strategies “physical”, “rehabilitation” and “Covid-19” combined with the Boolean operator “and”. The surveys were carried out between August and October 2022. **Results:** A total of 575 articles were found that, applied to the exclusion criteria, totaled 6 for use in this review. The approaches addressed that were effective are related to high-intensity aerobic exercises, resistance training and non-invasive ventilation associated with oxygen therapy. **Conclusion:** The treatment methods discussed in this study showed positive results, and further investigations are needed for the long-term management of patients with COVID-19 infection.

Keywords: physical; rehabilitation; Covid-19.

INTRODUÇÃO

A COVID-19, doença infecciosa causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), foi identificada pela primeira vez na província de Hubei na cidade de Wuham/China em 1 de dezembro de 2019, sendo o primeiro caso no mundo reportado oficialmente no dia 31 de dezembro do mesmo ano. Com o aparecimento de novos casos, as autoridades chinesas divulgaram que um novo tipo de coronavírus, ainda não encontrado em humanos, começou a se espalhar rapidamente no país e no mundo e, com isso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, no dia 12 de março de 2020, o estado de pandemia. (AYTÜR et al, 2021)

As infecções por coronavírus já ocorriam desde 1960 e sete tipos deste vírus já foram descobertos pela ciência. Quatro deles são responsáveis por causar infecções respiratórias agudas leves: HCoV-OC43, HCoV-HKU1, HCoV-229E e HCoV-NL63; e os outros três tipos são capazes de provocar síndromes respiratórias graves: o *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) e o *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV e o SARS-CoV-2). (SALES et al, 2020)

A transmissão da doença ocorre principalmente pelo contato com o indivíduo contaminado através de fluidos corporais, excreções, secreções e gotículas salivares. O tempo de incubação do vírus acontece de 1 a 14 dias, de modo que 80% dos casos cursam com uma apresentação clínica leve, com febre, dor de garganta, tosse seca, distúrbios gastrointestinais e mialgia, sendo que 20% dos casos evoluem para síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) e necessitam de cuidados em unidade de terapia intensiva, apresentando a forma mais grave da doença. Fatores de risco, como hipertensão arterial sistêmica (HAS), doenças pulmonares crônicas, cardiovasculares e metabólicas estão relacionados à evolução crítica da doença, podendo ser preditores de complicações ou recuperação tardia, comparados àqueles menos graves. (AYTÜR et al, 2021; SALES et al, 2020)

Seu quadro clínico é classificado em três etapas conhecidas como infecção precoce, fase pulmonar e fase de hiperinflamação, as quais são caracterizadas por mudanças bioquímicas específicas. Através de uma resposta inflamatória sistêmica causada por quadro agudo de irritações pulmonares diretas ou indiretas, a

COVID-19 causa danos ao sistema respiratório, sendo mais comuns os sintomas de tosse seca com pouca exsudação e a redução do índice de oxigenação, provocando dispneia com aumento do desconforto respiratório pelo déficit na eficiência da hematose (baixa relação entre PaO_2/FiO_2). As mudanças no padrão funcional pulmonar interferem na gravidade clínica da doença, colocando em risco a função dos músculos respiratórios e intolerância ao exercício físico. (LIMA & MARCARENHAS, 2020; SALES et al, 2020)

Entretanto, os danos causados pela COVID-19 são diversos e multissistêmicos. As repercussões vão além das complicações pulmonares, embora o sistema respiratório seja o mais comprometido. O sistema cardiovascular, quando afetado pela doença, pode descompensar principalmente em pacientes com doença coronariana, diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica. Estudos iniciais descreveram presença significativa de gravidade em pacientes cardiopatas crônicos, apresentando complicações como lesões no miocárdio, insuficiência cardíaca, arritmias e miocardites que, associadas à síndrome respiratória aguda grave (SRAG), aumentam os riscos de disfunções cardiorrespiratórias. Além disso, outros sintomas podem ser manifestos, como náuseas, dores de cabeça, mialgias, vômitos, anosmia (perda completa do olfato), hiposmia (perda parcial do olfato), distúrbios gastrointestinais, musculoesqueléticos e alterações de consciência, indicando comprometimento neurológico e potencial neurotropismo. (GOMES; SILVEIRA; DAMÁZIO, 2022; SILVA & SOUSA, 2020)

O tratamento clínico segue a ordem dos procedimentos que dependem da classificação e evolução da infecção. No estágio leve, o tratamento é feito em casa, em isolamento, com controle dos sintomas. Na forma mais grave da doença, com agravamento da condição leve para sintomas respiratórios, sugerindo danos, é necessário acompanhamento hospitalar. E, em condições clínicas críticas com rápida progressão para falência de múltiplos órgãos, com carga viral alta e persistente em amostras das vias respiratórias superiores e inferiores, combinado com a disseminação sistêmica do vírus e detecção de viremia, os pacientes são internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), podendo ser exigida intubação orotraqueal. (LIMA & MARCARENHAS, 2020)

Ainda que pouco conhecidas as consequências físicas da COVID-19 a longo prazo, os pacientes que necessitam de ventilação mecânica (VM) na fase mais aguda da doença podem vivenciar sérios efeitos colaterais, desenvolvendo a chamada síndrome pós-cuidados intensivos, que acomete todas as idades. Tal síndrome é caracterizada, primariamente, por uma incapacidade prolongada e tem como efeitos secundários disfunção muscular, fadiga, dor e dispneia. Outras consequências muito comuns nos pacientes graves consistem em fraqueza adquirida na UTI, relacionada à imobilidade, controle glicêmico abaixo do ideal e iatrogenia pelo uso de esteroides e bloqueadores neuromusculares. Outras possíveis alterações subsequentes são a polineuropatia e a miopatia do paciente crítico. Podem ocorrer ainda sequelas físicas menos comuns, decorrentes da imobilidade prolongada, incluindo descondicionamento cardiorrespiratório, instabilidade postural, tromboembolismo venoso, encurtamento muscular, contraturas (miogênicas, neurogênicas, artrogênicas) e úlceras por pressão. (SILVA & SOUSA, 2020)

Estudos têm mostrado que o tempo médio de internação hospitalar de pacientes críticos com COVID-19 varia de 14 a 18 dias. Esses pacientes se tornam mais suscetíveis às complicações já descritas, com ênfase para as respiratórias e musculoesqueléticas. Dentre os profissionais envolvidos na recuperação do paciente com COVID-19, o fisioterapeuta é essencial na prevenção e reabilitação das deficiências respiratórias hipoxêmicas, atuando na necessidade de suporte ventilatório e na promoção de uma boa

recuperação funcional, limitando as sequelas decorrentes do processo de internação e condicionando, de forma mais rápida, o processo de alta hospitalar. (FERREIRA et al, 2020)

A Síndrome do Imobilismo (SI), definida como um conjunto de alterações e redução da capacidade funcional nos sistemas musculoesquelético (instabilidade postural, encurtamento muscular e contraturas), circulatório e respiratório (descondicionamento cardiorrespiratório, tromboembolismo venoso), tecido tegumentar (úlceras por pressão), tecido conjuntivo, sistema metabólico e sistema geniturinário gerada pelo tempo de internação e, em alguns casos, quando os pacientes são submetidos a procedimentos invasivos para garantir a condição fisiológica básica para manutenção da vida, tem por consequência o desenvolvimento dessas condições clínicas com debilitação da aptidão física. Logo, muitos desses pacientes precisam de tratamentos voltados à recuperação dessas alterações pela ação da doença. (SOUZA et al, 2021; FERREIRA et al, 2020)

Portanto, demandas para a recuperação da integridade física requerem a busca por técnicas baseadas em evidências, as quais contribuem para a melhora funcional de maneira direcionada e eficaz, sendo necessário o levantamento de abordagens e técnicas fisioterapêuticas relevantes para a melhoria do quadro clínico apresentado, a fim de minimizar ou abolir os efeitos adversos da doença, sendo que também auxiliam na prevenção de futuros agravos. À vista disto, o objetivo proposto no presente estudo é identificar as principais condutas fisioterapêuticas adotadas para o tratamento e recuperação dos comprometimentos cardiopulmonares e musculoesqueléticos da doença após a análise das repercussões da COVID-19 em diferentes grupos e populações, enfatizando a importância da Fisioterapia na prevenção, controle e reabilitação das sequelas.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo bibliográfico com caráter descritivo e qualitativo através de buscas em plataformas de pesquisas científicas.

Foram incluídos artigos publicados a partir de 2020 nos idiomas português e inglês, relatos de caso, editoriais e ensaios clínicos randomizados liberados na íntegra nas bases de dados primárias de *Scientific Eletronic Library Online (SciELO)*, *Physiotherapy Evidence Database (PEDro)* e *National Library of Medicine (PubMed)*, utilizando os descritores *physical, rehabilitation* (em português, física e reabilitação, respectivamente) e *Covid-19* através do operador booleano *and*.

Pelos critérios de exclusão, sujeitam-se os artigos pagos e/ou não disponíveis na íntegra, revisões sistemáticas, livros, documentos e aqueles sem relação com o tema.

A pesquisa ocorreu entre os meses de agosto e outubro de 2022 e, após análise dos artigos, foram selecionados os que atendiam os objetivos propostos para inclusão no estudo.

RESULTADOS

As pesquisas realizadas neste estudo, no período de agosto a outubro de 2022, apresentam-se distribuídas conforme o fluxograma abaixo.

Figura 1: Fluxograma de elegibilidade dos artigos aptos para utilização no estudo

Os 6 artigos elegidos para utilização neste trabalho apresentaram resultados em comum, mostrados no quadro a seguir.

Figura 2: Quadro para análise sistemática dos artigos selecionados para a revisão

AUTORES E OBJETIVOS	METODOLOGIA	RESULTADOS
SILVA; KRISHNA; ARAUJO (2021). O objetivo central do estudo foi avaliar a capacidade física dos pacientes quatro semanas após a alta hospitalar e após três meses de acompanhamento.	Os pacientes foram divididos em dois grupos utilizando o ponto de corte de 75% do valor previsto para a distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos. O estudo iniciou as avaliações aproximadamente quatro semanas após a alta (4 ± 1 semanas) com programas de treinamento físico baseados em exercícios aeróbicos e de resistência para MMSS e MMII, treinamento muscular inspiratório e treino de equilíbrio supervisionados em fase ambulatorial (8-12 semanas) e telerreabilitação/reabilitação domiciliar de maneira não supervisionada (>12 semanas).	Ambos os grupos recuperaram a capacidade física e o estado funcional após três meses de acompanhamento.
TOZATO et al, 2021. O objetivo deste relato de casos foi descrever a experiência de quatro pacientes com diferentes	Os 4 pacientes foram avaliados com Teste da Caminhada de 6 Minutos, força muscular periférica, teste de força de preensão manual, teste de 1 RM para cada grupamento muscular e duplo produto em repouso para verificar o efeito da reabilitação após 3 meses de protocolo de, no mínimo, 300 minutos por semana. O protocolo da RCP consistiu em exercícios aeróbicos de MMSS e MMII com	O programa de RCP abordado apresentou impacto positivo com melhora da capacidade funcional, apesar

<p>perfis de gravidade que realizaram um programa RCP por 3 meses pós-Covid-19.</p>	<p>esteira, cicloergômetro e exercícios com degrau; carga de 60 e 80% da FC de reserva (Karvonen) com escala de BORG entre 4 e 6 e SpO₂ ≥ 90%, 60% RM de todos os grupamentos musculares, sendo avaliada semanalmente; volume de 3x/semana por 30 minutos e 3 séries de 10 repetições cada; exercícios resistidos com base no Teste de 1 RM.</p>	<p>da variabilidade da gravidade dos casos pós-Covid-19. Os quatro casos apresentaram aumento da distância percorrida no teste da caminhada entre 16% e 94%. Houve aumento da força muscular periférica em 20% até seis vezes seu valor inicial e a redução do duplo produto em repouso variou entre 8% e 42%.</p>
<p>MORROW et al, 2022. O objetivo foi determinar os efeitos de uma intervenção de exercício resistido na capacidade funcional e estado de saúde após a infecção por COVID-19.</p>	<p>Ensaio clínico randomizado e controlado de dois braços que incluiu 220 adultos com diagnóstico de COVID-19 nos últimos 6 meses. Os participantes foram classificados de acordo com a apresentação clínica: Grupo A, não hospitalizado por COVID, mas com sintomas persistentes por ≥ 4 semanas levando a revisão médica; Grupo B, com alta após internação por COVID e com sintomas persistentes por ≥ 4 semanas; ou Grupo C, convalescendo no hospital após internação por COVID, sendo randomizados para cuidados habituais com e sem intervenção de exercícios de resistência personalizada e programática por 12 semanas. O estudo começou o recrutamento em 12 de maio de 2021 e estará em andamento até a última visita do último paciente (previsto para o terceiro trimestre de 2023). Protocolo atual: versão 2 (02.04.2022).</p>	<p>Houve melhorias significativas no desempenho do ISWT e nos sintomas de fadiga, cognição e sintomas respiratórios até o presente momento. O estudo está investigando os efeitos de uma nova terapia de exercícios de resistência para a prevenção e tratamento precoce dos efeitos físicos de longo prazo do COVID-19 e aprofundará a compreensão dos cuidados pós-</p>

		COVID-19 ideal para os pacientes.
NAMBI et al, 2022. O objetivo foi encontrar e comparar os efeitos clínicos e psicológicos do treinamento aeróbico de baixa e alta intensidade combinado com treino de resistência em idosos com sintomas de sarcopenia pós-Covid-19.	Ensaio clínico randomizado que incluiu apenas participantes do sexo masculino devido a restrições culturais quanto ao acesso a participantes do sexo feminino. Homens de 60 a 80 anos com sarcopenia pós-Covid-19, com base no grupo de trabalho asiático para critérios de sarcopenia, VO2 máximo normal e batimentos cardíacos em repouso foram incluídos no estudo. Os pacientes foram randomizados e alocados em dois grupos, sendo separados remotamente, e os resultados colocados em envelopes opacos, ocultando a sequência dos grupos. O primeiro recebeu tratamento aeróbico de baixa intensidade (n=38) e o segundo recebeu treinamento aeróbico de alta intensidade (n=38), sendo ambos feitos por 30 minutos/sessão, 1 sessão/dia, 4 dias/semana por 8 semanas. A intensidade dos exercícios foi mensurada através da frequência cardíaca máxima, sendo que o grupo um utilizou-se 40%–60%. Cada sessão iniciou com 15 minutos de aquecimento, que inclui alongamento estático dos músculos dos membros superiores e inferiores. Após o aquecimento, os participantes foram orientados a fazer 30 minutos de exercícios aeróbicos de baixa intensidade, que inclui 20 minutos de esteira e 10 minutos de cicloergômetro, seguido de treinamento de resistência e 15 minutos de resfriamento através de alongamento suave de todos os principais músculos para liberar a tensão e respirar profundamente para fornecer oxigênio aos músculos. No grupo de treinamento aeróbico de alta intensidade, os participantes seguiram o protocolo de exercício semelhante, mas a intensidade dos exercícios aeróbicos foi fixada entre 60% e 80% da frequência cardíaca máxima.	O grupo 2×4 por MANOVA de medidas repetidas no tempo com teste post-hoc corrigidos para seis variáveis dependentes mostrou diferença significativa entre os grupos (P<0,001). Ao final de seis meses de acompanhamento, a força de preensão manual, nível de cinesiofobia e qualidade de vida mostraram-se melhores no grupo de baixa intensidade, porém na massa muscular ambos os grupos não apresentaram diferença significativa (P>0,05).
LIU et al, 2020. O objetivo foi investigar os efeitos do treinamento de reabilitação respiratória de 6 semanas na função respiratória, QV, mobilidade e	Estudo observacional prospectivo que recrutou 72 participantes, sendo 36 submetidos à reabilitação respiratória e o restante sem intervenção, sendo feitos testes de função pulmonar – pletismografia e capacidade pulmonar difusora para monóxido de carbono (DLCO), testes funcionais – TC6, avaliações de qualidade de vida – SF-36), atividades de vida diária – MIF e testes de estado mental (SAS e SDS).	Após 6 semanas de reabilitação respiratória no grupo intervenção, houve diferenças significativas no VEF1 (L), CVF (L), VEF1/CVF%, DLCO% e TC6. Os escores do SF-36,

<p>função psicológica em pacientes idosos com Covid-19.</p>		<p>em 8 dimensões, foram estatisticamente significantes dentro do grupo de intervenção e entre os dois grupos. Pontuações SAS e SDS no grupo de intervenção diminuíram após a intervenção, porém apenas a ansiedade teve relevância estatística dentre os dois grupos.</p>
<p>ADLY et al, 2021. O objetivo foi avaliar e comparar a oxigenoterapia combinada com ventilação não invasiva à pressão positiva com fisioterapia respiratória manipulativa osteopática e técnicas usando um sistema de saúde e telegestão que foram aplicadas em pacientes com Covid-19 em isolamento domiciliar.</p>	<p>Ensaio clínico randomizado que selecionou 60 pacientes com pneumonia em estágio 1 causada por infecção da SARS-Cov-2 foram tratados. Divididos em dois grupos: A (n=30) recebeu oxigenoterapia com ventilação em dois níveis de pressão positiva nas vias aéreas (BiPAP); B (n=30) recebeu técnicas de fisioterapia respiratória manipulativa osteopática.</p>	<p>Houve uma diferença significativa entre os dois grupos ($P < 0,05$), com o grupo A apresentando menores períodos de recuperação do que o Grupo B. Sobre o pós-tratamento, respostas positivas e satisfatórias com o sistema de saúde de telegestão foram dadas pela maioria dos pacientes em ambos os grupos.</p>

MMSS: Membros superiores; MMII: Membros inferiores; RCP: Reabilitação Cardiopulmonar; RM: Repetição máxima; FC: Frequência cardíaca; ISWT: Teste Incremental de Caminhadas em Vaivém; QV: Qualidade de

vida; TC6: Teste de caminhada de 6 minutos; SAS: Escala de Autoavaliação de Ansiedade; SDS: Escala de Autoavaliação de Depressão; VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro minuto; CVF: Capacidade vital forçada.

DISCUSSÃO

Como citado anteriormente, a infecção pela COVID-19 gera efeitos deletérios em diversos sistemas orgânicos, o que afeta diretamente o indivíduo a curto, médio e longo prazo. Os sintomas persistentes caracterizam a chamada Síndrome Pós-Covid-19, caracterizada, no ponto de vista físico, por redução da capacidade funcional com instabilidade postural, disfunções musculares, descondicionalismo cardiorrespiratório, tromboembolismo venoso, fadiga, dor, dispneia e demais consequências do imobilismo prolongado devido à internação.

De acordo com os estudos de Silva; Krishna; Araujo (2021) e Tozato et al (2021), cujos objetivos visavam a recuperação funcional após 3 meses de acompanhamento, obteve-se resultados positivos em relação à capacidade física e estado funcional com aumento significativo em testes de aptidão física (aumento da distância percorrida no TC6 entre 16% e 94%), força muscular periférica (entre 20% até 6x mais do valor inicial) e redução do duplo produto em repouso (entre 8% e 42%). Tais resultados sugerem que os protocolos de reabilitação cardiopulmonar, sendo feitos em 3 sessões por semana por 30 minutos e 3 séries de 10 repetições cada exercício, com treinamento muscular inspiratório, treinos de equilíbrio e exercícios aeróbicos de MMSS e MMII utilizando-se de esteiras, cicloergômetro e escadas com cargas entre 60% e 80% da FC de reserva seguindo a escala de BORG recomendada entre 4 e 6 e sinais vitais mantidos são válidos para serem incluídos aos programas de tratamento e reabilitação das sequelas.

Segundo Nambi et al (2022) e Liu et al (2020), cujos estudos tiveram o público-alvo de idosos em treinamentos de reabilitação respiratória, exercícios aeróbicos de baixa e alta intensidade (esta à intensidade de 60% a 80% da FC máxima), treinos de resistência, mobilidade e função psicológica após infecção por COVID-19, aplicando exercícios de alongamento estático, esteira (20 minutos), cicloergômetro (10 minutos) e treinamento de resistência no período de 8 semanas, sendo realizados em 4 dias por semana a 30 minutos por sessão mostraram-se eficientes na melhora da força de preensão manual, nível de cinesiofobia e qualidade de vida, sendo atenuados em treinos de baixa intensidade, assim como apresentaram melhora no VEF1, CVF, VEF1/CVF, DLCO, TC6, escores do SF-36 e ansiedade após 6 semanas.

No estudo de Adly et al (2021) foi possível observar que pacientes com pneumonia em estágio I em isolamento domiciliar, quando submetidos ao tratamento com oxigenoterapia e ventilação em dois níveis de pressão positiva nas vias aéreas utilizando um concentrador de oxigênio com máscara facial e pressão positiva/pressão expiratória positiva de 15/3 cmH₂O e 5 L/min de fluxo de oxigênio durante 4 horas por dia, apresentaram resultados mais satisfatórios em menor tempo de recuperação (15 dias) em relação ao tratamento profilático comparado às técnicas de fisioterapia respiratória manipulativa osteopática pois pode impedir a exacerbação do COVID-19 em estágio inicial, sendo que os sistemas de telegestão apresentaram-se como métodos promissores para ajudar na escassez de leitos de hospitais, com razoável eficácia e confiabilidade no acompanhamento e manejo desses pacientes.

Já no estudo de Morrow et al (2022), utilizando-se de exercícios de resistência personalizada e programática por 12 semanas, os resultados obtidos até o presente momento foram de melhorias significativas no desempenho do teste incremental de caminhadas em vaivém (ISWT) e nos sintomas de fadiga, cognição e sintomas respiratórios dentre os desfechos esperados de espirometria, força de preensão, bateria física de curta performance (SPPB), fragilidade, estado de saúde, contato com profissionais da saúde, hospitalização e questionários de avaliação da qualidade de vida, atividade física, fadiga e dispneia. A pesquisa estará em andamento até a última visita do último paciente, prevista para o terceiro trimestre de 2023, investigando os efeitos de uma nova terapia de exercícios de resistência para a prevenção e tratamento precoce dos efeitos físicos de longo prazo do COVID-19 e aprofundará a compreensão dos cuidados pós-COVID-19 ideal para os pacientes.

Em suma, de acordo com os estudos observados, tem-se que os protocolos de reabilitação cardiopulmonar e física com exercícios aeróbicos de alta intensidade baseados na FC máxima, treinos de resistência e uso de ventilação não invasiva com oxigenoterapia são métodos eficazes para recuperação do quadro funcional, aptidão física, função psicológica, escores de qualidade de vida e função cardiopulmonar para infecções da SARS-CoV-2 a longo prazo, sendo mantida a regularidade das sessões.

CONCLUSÃO

A Síndrome Pós-Covid-19 acomete vários sistemas do organismo humano, o que gera a necessidade de terapias condicionadas para cada tipo de sequela. Este estudo buscou métodos específicos para acometimentos dos sistemas musculoesquelético e cardiopulmonar, sendo necessárias maiores investigações para o manejo dos pacientes com infecção da COVID-19 a longo prazo.

REFERÊNCIAS

ADLY et al. **Telemanagement of Home-Isolated COVID-19 Patients Using Oxygen Therapy With Noninvasive Positive Pressure Ventilation and Physical Therapy Techniques:** Randomized Clinical Trial. Journal of Medical Internet Research, 2021. Disponível em: <https://www.jmir.org/2021/4/e23446/PDF>;

AYTÜR et al. **Pulmonary rehabilitation principles in SARS-COV-2 infection (COVID-19):** The revised guideline for the acute, subacute, and post-COVID-19 rehabilitation. Turk J Phys Med Rehab, 2021; 67(2):129-145. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7401689/pdf/TurkJPhysMedRehab-66-104.pdf>;

GOMES, C. P; SILVEIRA, R. E. M; DAMÁZIO, L. M. **Respiratory physiotherapeutic interventions in patients with post-COVID-19 involvement:** A systematic review. Revista de Atenção à Saúde, São Caetano do Sul – SP, v. 20, n. 71, p. 319-320, 2022. Disponível em: https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/article/download/8306/3707/29284;

GUIMARÃES, F. **Atuação do fisioterapeuta em unidades de terapia intensiva no contexto da pandemia de COVID-19.** Fisioter. Mov., Curitiba, v. 33, e0033001, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fm/a/hTQctQ5XrBYyPPjJpCJHYCF/?format=pdf&lang=pt>;

LIMA, V. D. G; MARCARENHAS, M. C. D. C. **Effects of Physiotherapeutic protocols on patients with Covid-19.** International Journal of Health Science, v. 2, n. 29, 2022. Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/704422/1/EFFECTSOFPHYSIOTHERAPEUTICPROTOCOLSONPATIENTSWITHCOVID19_7af09e4344db06e543f7a215f69932dbc7d31d53.pdf;

LIU et al. **Respiratory rehabilitation in elderly patients with COVID-19:** A randomized controlled study. Complementary Therapies in Clinical Practice, 2020. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7118596/pdf/main.pdf>;

MAFRA et al. **Atuação fisioterapêutica durante período de internação hospitalar em pacientes diagnosticados com COVID-19:** uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Ciências Biomédicas, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 156169, 2020. Disponível em: <https://rbcbm.com.br/journal/index.php/rbcm/article/view/30>;

MORROW et al. Prevention and early treatment of the long-term physical effects of COVID-19 in adults: design of a randomised controlled trial of resistance exercise-CISCO-21. Institute of Cardiovascular and Medical Sciences. University of Glasgow – UK, 2022. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9376905/pdf/13063_2022_Article_6632.pdf;

NAMBI et al, 2022. **Comparative effectiveness study of low versus high-intensity aerobic training with resistance training in community-dwelling older men with post-COVID 19 sarcopenia:** A randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation, Vol. 36, 2022. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/02692155211036956>;

SALES et al. **Fisioterapia, funcionalidade e Covid-19:** Revisão integrativa. Cadernos ESP. Ceará – Edição Especial. 2020. Disponível em: <https://cadernos.esp.ce.gov.br/index.php/cadernos/article/view/368/214>;

SILVA, A. B; KRISHNA, A. G; ARAUJO, A. S. G. **Importância da avaliação da capacidade funcional e do exercício físico durante e após a hospitalização em pacientes com COVID-19:** revisitando a reabilitação pulmonar. Jornal Brasileiro de Pneumologia, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/RvfJQwmmb8YnDMjVzb8xZ7q/?format=pdf&lang=pt>;

SILVA, R. M. V; SOUSA, A. V. C. **Fase crônica da COVID-19:** desafios do fisioterapeuta diante das disfunções musculoesqueléticas. Fisioter. Mov., Curitiba, v. 33, e0033002, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fm/a/j4gf5VPw559bfwxLvsN9F8p/?format=pdf&lang=pt>;

SOUZA, J. C.; FERREIRA, J. S.; SOUZA, G. R. M. **Reabilitação funcional para pacientes acometidos por covid-19.** Revista Cuidarte. 2021;12(3):e2276. Disponível em: <https://revistas.udes.edu.co/cuidarte/article/view/2276/2341>;

TOZATO et al. **Reabilitação cardiopulmonar em pacientes pós-COVID-19:** série de casos. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbti/a/FntTkxdNqVYYLfjv4HyY3RQ/?format=pdf&lang=pt>;

¹Discente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Sudoeste Paulista, UNIFSP, Avaré-SP;

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&Terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

